

KORELASI GENETIKA DAN TAKSONOMI DALAM MENGIDENTIFIKASI SPESIES

Rahma Dwi Umami (1810422016) - Jurusan Biologi, FMIPA, Universitas
Andalas

Genetika merupakan salah satu cabang ilmu biologi yang mempelajari tentang pewarisan sifat dan ekspresi sifat-sifat menurunnya. Konsep genetika berkembang dari ilmu yang membahas tentang bagaimana sifat diturunkan menjadi lebih luas lagi yakni ilmu yang mempelajari tentang materi genetik yang mengkaji tentang strukturnya, reproduksinya, kerjanya (ekspresi), perubahan dan rekombinasinya, keberadaannya dalam populasi, serta perkeayaannya (Corebima, 2010). Sedangkan taksonomi merupakan cabang ilmu biologi yang mempelajari pengelompokan suatu organisme secara sistematis, pemberian nama (nomenclature) serta hubungan kekerabatannya dengan organisme lain. Ilmu genetika dan taksonomi saling berhubungan dalam menentukan suatu spesies, dimana hubungan antara genetika dan taksonomi pada tingkat apa pun seperti diketahui satu kegiatan taksonomi bersangkutan-paut dengan pengelompokan terhadap keanekaragaman yang dilakukan atas dasar kesamaan-kesamaan. Keanekaragaman makhluk hidup itu bersangkutan-paut dengan mutasi, rekombinasi, reproduksi seksual maupun kejadian genetik yang lain. Selain itu juga korelasi genetika dan taksonomi sangat bermanfaat dalam perkembangan ilmu pengetahuan.

Korelasi ilmu genetika dan taksonomi dapat mempermudah riset dalam mengidentifikasi suatu spesies, dimana kesalahan identifikasi dapat terjadi jika hanya mengidentifikasi spesies secara morfologi saja. Kesalahan ini dapat terjadi karena fenomena *cryptic species* maupun *siblings species*. Untuk itu penggunaan DNA mitokondria (mtDNA) dalam analisis biogeografi dan sistematik pada hewan dapat menjadi salah satu cara dalam mengidentifikasi *cryptic species*. DNA mitokondria memiliki susunan yang berbeda dengan DNA inti, ukurannya lebih kecil. Penggunaan mtDNA sebagai penanda genetik telah memberikan informasi secara kualitatif maupun kuantitatif. Selain itu mtDNA memiliki kemampuan berevolusi sangat cepat sehingga dapat digunakan untuk melacak kejadian yang relatif baru (Solihin, 1994). Teknik DNA barcoding dapat menyediakan sebuah "barkode biologi" dari urutan pendek DNA yang distandarisasi untuk mengenali suatu spesies (Hajibabaei dkk., 2006). Gen sitokrom oksidase subunit 1 yang dikenal sebagai COI, merupakan salah satu gen dalam genom mitokondria (mtDNA) yang sekuennya biasa digunakan sebagai barcode. Perkembangan literatur tentang barcode DNA menunjukkan bahwa sebuah fragmen pendek COI dapat digunakan sebagai penanda variasi yang secara akurat dapat mengidentifikasi berbagai macam hewan sampai tingkat spesies (Waugh, 2007) dan merekonstruksi filogenetik pada cabang evolusi tingkat spesies (Palumbi, 1996).

Hasil penelitian spesies udang air tawar di Provinsi Jambi menggunakan aplikasi DNA barcode dengan tiga sampel yang dikelompokkan menjadi satu famili dan tiga spesies berdasarkan morfologinya (Wowor dkk. 2004 dan Cai dkk. 2007). Setelah dilakukan barcode secara molekuler menggunakan gen COI, didapatkan hasil bahwa tiga sampel *M. malayanum*¹, *M. pilimanus*, *M. latidactylus* GU205069 ternyata hanya terdapat dua spesies yaitu, *Macrobrachium malayanum* dan *Macrobrachium pilimanus*, dimana *M. Malayanum* FM 958074 dan *M. latidactylus* GU205069, dikelompokkan dalam satu spesies (Purnamasari dkk., 2016). Sedangkan dalam penelitian *Puntius* cf. *binotatus* dari Sumatera Barat berdasarkan gen Cytochrome Oxidase-I (COI) diketahui bahwa *Puntius* cf. *binotatus* Danau Gunung Tujuh adalah takson saudara dari *P.* cf. *binotatus* dari populasi lain di subcluster pertama. Hubungan yang tertutup ini mungkin disebabkan karena dua kelompok ikan hidup dalam kondisi geografis dan ekologis yang sama (Roesma et al. 2018). Selain itu dalam penelitian *Puntius* cf. *binotatus* dari Danau Gunung Tujuh, didapatkan hasil kelompok *P.* cf. *binotatus* di Sumatera dapat dianggap sebagai *Barbodes banksi* yang selanjutnya terdiri dari empat subspecies, salah satunya adalah *P.* cf. *binotatus* Danau Gunung Tujuh yang disebut sebagai *Barbodes banksi gunungtujuh* (Roesma et al. 2019).

Selain dalam mengidentifikasi spesies, korelasi antara genetika dan taksonomi juga sangat bermanfaat untuk menentukan hubungan kekerabatan (filogenetik) antar spesies. Dalam penelitian filogenetik *Puntius* cf. *binotatus* di Sumatera berdasarkan gen Cytochrome b terdapat dua cluster utama. Cluster pertama terdiri dari *P. binotatus*, *Puntius* cf. *binotatus*, *B. banksi* dan *B. aurotaeniatus*. Sedangkan cluster kedua terdiri dari *B. everetti* (Karlina et al. 2016). Selain itu dari penelitian filogenetik ikan karang di perairan Indo-Pasifik didapatkan hasil bahwa hubungan filogenetik ikan *Pseudochromis* dan *Pictichromis* terbagi dalam lima clade dengan jarak genetik terdekat 0% dan jarak genetik terjauh 16,6%. Perbedaan kedalaman dan warna pada ikan tersebut tidak terlalu signifikan sebagai petunjuk dalam menentukan spesies baru (Suryo dkk, 2013).

Penelitian dengan menggabungkan genetika dan taksonomi sangat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan. Dimana korelasi antara kedua ilmu ini akan dapat memudahkan penelitian dalam mengidentifikasi spesies baru terutama spesies yang sulit diidentifikasi hanya berdasarkan morfologi saja karena fenomena *cryptic species* maupun *siblings species*. Selain itu juga kajian antara genetika dan taksonomi juga mampu memudahkan dalam menentukan hubungan kekerabatan antar spesies berdasarkan perbedaan genetiknya.

Daftar Pustaka

- Corebima, D. 2010. *Pendekatan Baru Genetika dari Pendekatan Sejarah ke Pendekatan Konsep*. Disajikan pada Seminar Nasional MIPA Universitas Negeri Malang 13 Oktober 2010.
- Hajibabaei M, Daniel HJ, John MB, Winnie H, Paul DNH. 2009. DNA Barcode Distinguish Species of Tropical Lepidoptera. *PNAS* 103: 968-971.
- Karlina W, Roesma DI, Tjong DH. 2016. Phylogenetic study of *Puntius cf. binotatus* fish from Gunung Tujuh Lake in Sumatera Based on Cytochrome b Gene. *J Entomol Zool Stud* 4 (2): 538-540.
- Palumbi SR. 1996. Nucleic Acids II: The Polymerase Chain Reaction Dalam Molecular Systematic. Edisi ke-2. Disunting oleh Hillis DM, Moritz C, *Mable BK. Massachusetts: Sinauer*.
- Purnamasari L, Farajallah A, Wowor D. 2016. Application of Dna Barcode In Determination of Shrimp Species of Fresh Water from the Province of Jambi. *BioCONCETTA* : II (1)
- Roesma DI, Djong HT, Karlina, W., & Aidil, D.R. 2019. Taxonomy confirmation of *Puntius cf. binotatus* from Gunung Tujuh Lake, Jambi, Indonesia based on Cytochrome Oxidase-I (COI) gene. *Biodiversitas* : 20 (1), 54-60.
- Roesma DI, Djong HT, Munir W, Aidil DR. 2018. New Record Species of *Puntius* (Pisces: Cyprinidae) from West Sumatra Based on Cytochrome Oxidase I Gene. *International Journal on Advanced Science Engineering Information Technol* 8 (1): 250-256
- Solihin, D.D. 1994. Peran DNA mitokondria (mtDNA) dalam studi keragaman genetik dan biologi populasi pada hewan. *Hayati*, 1(1):1-4
- Suryo, T. A. F., Wijayanti, D. P., Ambriyanto. 2013. Studi Filogenetik Ikan Karang Genus *Pseudochromis* dan *Pictichromis* di Perairan Indo-Pasifik. *Buletin Oseanografi Marina* : 2, 28-36
- Waugh J. 2007. DNA Barcoding In Animal Species: Progress, Potential And Pitfalls. *BioEssays* 29:188-197
- Wowor D, Cai Y, Ng PKL. 2004. Crustacea: Decapoda, Caridae. Di dalam: Yule CM, Sen YH, editor. Freshwater Invertebrates Of The Malaysian Region. Kuala Lumpur. *Academy of Science Malaysia*: 337-356.